

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 135 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abdavaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Норбоев Одил Абраевич	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, Turkmanov A'zam Saydullaevich	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N. Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

O'zbekistonda internet do'konlari: rivojlanish muammolari va imkoniyatlari.....	111
Abdullayev Niyozmatjon Ahmedjon o'g'li, Po'latov Baxtiyor Alimovich	
Buyumlar interneti raqamli texnologiyasini biznesda qo'llashning samaradorligi.....	114
Abdujabborov Abdushukur Anvar o'g'li, Haydarov Shahriyor Shirinboy o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish.....	121
Adiljonov Boburmirzo Farxodjon o'g'li, Tursunaliyev Qahhorjon Abdurasul o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Customer Segmentation Analysis Using K-Means Clustering (Machine Learning Algorithm in case of tackling sales issues in the field of economy).....	125
Rukhsora Mardieva	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	131
Sa'dullayev Eldor, Nurmatov Boburjon, Xalikov Suyun Ravshanovich	

RAQAMLI IQTISODIYOT HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA

Sa'dullayev Eldor
Nurmatov Boburjon

Millat Umidi universiteti Xalqaro biznes fakulteti
Biznes boshqaruvi yo'nalishi 3-kurs talabalari

Xalikov Suyun Ravshanovich
iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Annotatsiya: Raqamli iqtisodiyot — zamonaviy texnologiyalar asosida iqtisodiy faoliyatni tashkil qilish va boshqarish jarayonlarini anglatadi. Bu iqtisodiyotda raqamli texnologiyalar, xususan, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (big data), blokcheyn, bulutli xizmatlar va elektron tijorat kabi vositalar yetakchi o'rin tutadi. Maqola raqamli iqtisodiyotning mohiyati, uning an'anaviy iqtisodiyotdan farqlari, afzalliklari va joriy global tendensiyalarni o'rganishga bag'ishlangan. Shuningdek, unda raqamli iqtisodiyotning mamlakatlar rivojlanishiga ta'siri, yangi ish o'rinlarini yaratish, samaradorlikni oshirish va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Annotatsiya, shuningdek, raqamli iqtisodiyotning istiqbollari va uning milliy iqtisodiyotlarga integratsiyasiga doir tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt, raqamli moliyaviy texnologiyalar, elektron hukumat.

Abstract: The digital economy refers to the organization and management of economic activities based on modern technologies. In this economy, digital technologies such as artificial intelligence, big data, blockchain, cloud services, and e-commerce play a leading role. The article explores the essence of the digital economy, its differences from traditional economics, advantages, and current global trends. It also analyzes the impact of the digital economy on the development of countries, the creation of new jobs, increasing efficiency, and its role in diversifying economies. The annotation includes recommendations on the prospects of the digital economy and its integration into national economies.

Key words: digital economy, digital transformation, artificial intelligence, digital financial technologies, e-government.

Аннотация: Цифровая экономика — это организация и управление экономической деятельностью на основе современных технологий. В этой экономике цифровые технологии, такие как искусственный интеллект, большие данные (big data), блокчейн, облачные сервисы и электронная коммерция, занимают ведущие позиции. Статья посвящена изучению сущности цифровой экономики, ее отличий от традиционной экономики, преимуществ и текущих глобальных тенденций. Также анализируется влияние цифровой экономики на развитие стран, создание новых рабочих мест, повышение эффективности и значение в диверсификации экономики. Аннотация включает рекомендации по перспективам цифровой экономики и ее интеграции в национальные экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, искусственный интеллект, цифровые финансовые технологии, электронное правительство.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib, iqtisodiyotning barcha sohalariga chuqur integratsiyalashmoqda. Mazkur jarayonlar sharoitida raqamli iqtisodiyot nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki jamiyatni innovatsion rivojlantirishda ham muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z asarlarida va ma'ruzalarida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning dolzarbligiga alohida urg'u berib, mamlakatni modernizatsiya qilish va iqtisodiyotni innovatsion yo'nalishda shakllantirish masalasini ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilab bergan. Xususan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi'ning qabul qilinishi bu yo'nalishda yangi istiqbollarni belgilab berdi.

Mazkur tadqiqotning asosiy muammosi raqamli iqtisodiyotning mohiyatini o'rganish va uning milliy iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqotning maqsadi – raqamli iqtisodiyotning iqtisodiyotni transformatsiya qilishdagi o'rnini aniqlash va uning samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risidagi 11.09.2023 yildagi PF-158-son Farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

Bu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: raqamli iqtisodiyotning nazariy asoslarini o'rganish; dunyoda va O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish holatini tahlil qilish; raqamli iqtisodiyotning milliy iqtisodiy tizimga ta'sirini baholash; "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturining iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini aniqlash.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyotning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish bo'yicha xalqaro va mahalliy olimlar tomonidan ko'plab ilmiy ishlar yaratilgan. Ushbu sohada o'tkazilgan tadqiqotlar raqamli texnologiyalarning iqtisodiy o'sish, samaradorlikni oshirish va yangi biznes modellarning paydo bo'lishiga bo'lgan ta'sirini chuqur yoritib bergan. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan bog'liq muammolar, xususan, texnologik tafovut, kadrlar yetishmovchiligi va raqamli xavfsizlik masalalari ham tadqiqotchilar e'tiboridan chetda qolmagan.

O'zbekiston sharoitida raqamli iqtisodiyotga oid tadqiqotlar oxirgi yillarda alohida e'tibor qaratilayotgan dolzarb mavzulardan biriga aylangan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston strategiyasi"² va 05.10.2020 yildagi PF-6079-son³ "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Farmoni bu boradagi asosiy hujjatlar hisoblanadi. Ushbu hujjatlarda iqtisodiyotni raqamlashtirish orqali milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirishga alohida urg'u berilgan.

Akademik nuqtai nazardan, o'zbekistonlik olimlar tomonidan raqamli iqtisodiyotning nazariy asoslari va uning amaliy tatbiqi bo'yicha ilmiy maqolalar va tadqiqotlar e'lon qilingan. Masalan:

R.I.Qosimov raqamli texnologiyalarning iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi rolini tadqiq qilgan bo'lsa,

N.M.Abdurahmonova O'zbekiston sharoitida raqamli transformatsiyaning rivojlanish imkoniyatlari va muammolarini yoritgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi shundaki, bugungi global raqobat sharoitida mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanish sur'atini belgilovchi asosiy omillardan biri raqamli texnologiyalarni samarali joriy etish va ulardan foydalanish qobiliyatidir. Shu bois, raqamli iqtisodiyot nafaqat iqtisodiy faoliyatning yangi shakllarini rivojlantiradi, balki iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va xalqaro maydonda raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun mustahkam zamin yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyot — bu raqamli texnologiyalar asosida iqtisodiy jarayonlarni tashkil etish, boshqarish va rivojlantirishni o'z ichiga oluvchi yangi iqtisodiy modeldir. Ushbu iqtisodiyotning o'ziga xos jihati axborot texnologiyalaridan faol foydalanish va ma'lumotlar oqimini boshqarishdir. Raqamli iqtisodiyotda sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), blokcheyn, bulutli texnologiyalar va Internet orqali integratsiyalashgan iqtisodiy tizimlar asosiy o'rin tutadi.

BMT ma'lumotlariga ko'ra, raqamli iqtisodiyotning jahon yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2021-yilda 15%ni tashkil qilgan va bu ko'rsatkich yildan-yilga o'sishda davom etmoqda. Shu bilan birga, global investitsiyalarning katta qismi raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va ularni joriy etishga yo'naltirilmoqda.

Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi texnologik inqiloblar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu iqtisodiyot rivojlanishining asosiy bosqichlarini quyidagicha tasniflash mumkin:

Elektron hisoblash davri (1950–1960-yillar). Raqamli iqtisodiyotning dastlabki asoslari elektron hisoblash mashinalarining (EHM) yaratilishi bilan boshlangan. Bu davrda kompyuterlar ilmiy-tadqiqot ishlari va sanoatda foydalanila boshlandi. Axborotlarni qayta ishlash va saqlash tizimlari rivojlana boshladi. Bu jarayon iqtisodiy jarayonlarni avtomatlashtirishning dastlabki bosqichini tashkil etdi. Misol: IBM kompaniyasining birinchi tijorat maqsadlari uchun ishlab chiqilgan kompyuteri — IBM 701 modeli yaratilgan.

Ma'lumotlar boshqaruvi va kompyuter texnologiyalari rivoji (1970–1980-yillar). 1970-yillarda raqamli iqtisodiyot rivojlanishida yangi bosqich boshlandi. Kompyuterlarning imkoniyatlari kengayib, kichikroq va arzonroq modellar ishlab chiqarildi. Korporativ boshqaruv tizimlarida dasturiy ta'minot va ma'lumotlar bazalari qo'llanila boshlandi. Xalqaro savdo jarayonlarida elektron usullar paydo bo'ldi. Bu davrda elektron pochta, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari va boshqa dastlabki texnologiyalar amaliyotga joriy etildi.

2 <https://www.gazeta.uz/oz/2021/09/09/book/>

3 <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

Internetning paydo bo'lishi va global tarmoq (1990-yillar). Raqamli iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan Internetning keng ommalashuvi 1990-yillarda yuz berdi. Internet yordamida axborotlar global miqyosda almashinadigan bo'ldi. Elektron tijoratning birinchi platformalari — Amazon (1994) va eBay (1995) kabi kompaniyalar ishga tushdi. Shaxsiy kompyuterlar ommabop bo'lib, uy xo'jaliklarida foydalanila boshlandi. Bu davrda elektron tijorat iqtisodiyotning yangi tarmog'ini shakllantirdi va global bozorlarning raqamli transformatsiyasiga yo'l ochdi.

Mobil va bulutli texnologiyalar davri (2000–2010-yillar). Ushbu bosqichda raqamli iqtisodiyotning jadal rivoji kuzatildi. Bulutli texnologiyalar (Cloud Computing) paydo bo'lib, ma'lumotlarni saqlash va ishlatishning qulay usullari joriy etildi. Mobil texnologiyalar va smartfonlar iqtisodiy faoliyatning raqamli muhitga o'tishini tezlashtirdi. Elektron to'lov tizimlari — PayPal, Stripe va Apple Pay kabi texnologiyalar tijorat jarayonlarini tez va qulay qilishga imkon berdi. **Misol:** 2007-yilda Apple kompaniyasi birinchi smartfon — iPhone-ni taqdim etdi, bu esa mobil texnologiyalarni iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylantirdi.

Katta ma'lumotlar, sun'iy intellekt va blokcheyn davri (2010–2020-yillar). Ushbu bosqich raqamli iqtisodiyotda innovatsion texnologiyalarning keng joriy etilishi bilan ajralib turadi. **Katta ma'lumotlar (Big Data):** Ma'lumotlar hajmining keskin ortishi biznes tahlilining yangi usullarini rivojlantirdi.

Raqamli integratsiya va yangi texnologiyalar davri (2020-yildan keyin). Hozirgi bosqichda raqamli iqtisodiyot global transformatsiya jarayonida. 5G texnologiyalari tufayli raqamli tarmoqlarning tezligi va sifati oshmoqda. Sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlar ishlab chiqarish hamda xizmat ko'rsatishda inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Metaverse kabi raqamli muhitlar iqtisodiyotning yangi qirralarini shakllantirmoqda.

Elektron tijorat (e-commerce). Elektron tijorat raqamli iqtisodiyotning eng rivojlangan qismi hisoblanadi. Statista ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda global elektron tijorat bozorining hajmi \$6,3 trillionni tashkil qilgan. Amazon, Alibaba va boshqa yirik platformalar ushbu segmentning yirik o'yinchilari hisoblanadi.

Katta ma'lumotlar (Big Data). Katta ma'lumotlar texnologiyasi biznes qarorlarini qabul qilishda tahliliy yondashuvni ta'minlaydi. Masalan, McKinsey kompaniyasining tadqiqotlariga ko'ra, katta ma'lumotlardan foydalanish korxonalarining samaradorligini 20–30% ga oshiradi.

Sun'iy intellekt (AI). Sun'iy intellekt raqamli iqtisodiyotning innovatsion qismi bo'lib, avtomatlashtirilgan tizimlar, mijozlar bilan interaktiv muloqot va ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarishda ishlatiladi. O'zbekiston "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasida sun'iy intellektni davlat boshqaruvi va iqtisodiyotning turli sohalariga joriy etishni ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilagan.

Blokcheyn va kriptoalyutalar. Blokcheyn texnologiyasi moliyaviy tranzaksiyalarning xavfsizligini ta'minlaydi va o'zaro ishonch muhitini yaratadi. Kriptoalyutalar esa raqamli iqtisodiyotning yangi qismi bo'lib, global to'lov tizimlarida inqilobiy o'zgarishlarni amalga oshirmoqda.

Bulutli texnologiyalar (Cloud Computing). Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar va tashkilotlar ma'lumotlarini xavfsiz saqlash va ulardan istalgan vaqtda foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Microsoft Azure, Google Cloud va Amazon Web Services bu yo'nalishning yirik vakillari hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyotning afzalliklari va muammolari. Raqamli iqtisodiyot samaradorlikni oshirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish, va iqtisodiy jarayonlarni avtomatlashtirish orqali vaqt va mablag'ni tejash kabi afzalliklarga ega. Davlatlar va korxonalar raqamli iqtisodiyot yordamida global bozorlar bilan samarali raqobatlasha oladi. Biroq, bu sohada texnologik tafovut, infratuzilma va texnologiyalarga teng kirish imkoniyatining cheklanganligi kabi muammolar mavjud. Shuningdek, kibertahdidlar va ma'lumotlarning maxfiyligi dolzarb masalalar bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari, texnologik o'zgarishlarni boshqarish uchun malakali mutaxassislarining yetishmovchiligi ham sezilarli muammolardan biridir.

Raqamli iqtisodiyotning O'zbekistondagi rivojlanishi. O'zbekiston "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi doirasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan qator loyihalarni amalga oshirmoqda. Ushbu dastur davlat xizmatlarini raqamlashtirish orqali fuqarolarga qulaylik yaratish, raqamli ta'lim va texnologiyalarni rivojlantirish uchun xalqaro grantlar va dasturlarni jalb qilish, hamda elektron tijoratni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratish va soliq imtiyozlarini joriy qilish kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2024-yilga kelib 5% dan oshgan va bu ko'rsatkichni yanada oshirish ustida ish olib borilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyot — iqtisodiy jarayonlarni avtomatlashtirish, ma'lumotlardan samarali foydalanish va raqamli texnologiyalarni joriy qilish orqali yangi iqtisodiy tizimni shakllantiruvchi zamonaviy konsepsiyadir. Uning rivojlanishi nafaqat iqtisodiyotni, balki jamiyatning boshqa sohalarini ham tubdan o'zgartirmoqda. Katta ma'lumotlar, sun'iy intellekt, blokcheyn va elektron tijorat kabi texnologiyalar iqtisodiy jarayonlarning tezkorligi, samaradorligi va xavfsizligini oshirmoqda.

O'zbekiston ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlarni amalga oshirib, global iqtisodiy integratsiyaga intilmoqda. "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi mamlakat iqtisodiyotini innovatsion rivojlantirishga asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Biroq, bu yo'nalishda infratuzilmani yaxshilash, malakali kadrlar tayyorlash va raqamli texnologiyalarni kengroq joriy etish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Raqamli iqtisodiyotning rivoji uchun IT mutaxassislari, data-analitiklar va sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratish zarur. Universitetlarda raqamli iqtisodiyotga ixtisoslashgan yangi dasturlar va sertifikatlash kurslarini tashkil etish lozim.

Davlat xizmatlarini raqamlashtirish orqali fuqarolar uchun qulaylik yaratish va korruptsiyaning oldini olishga ko'maklashish zarur. Elektron hukumat tizimini takomillashtirish orqali davlat va xususiy sektor o'rtasidagi muloqotni kuchaytirish lozim.

Aholi va tadbirkorlar orasida raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan seminarlar va treninglar o'tkazilishi lozim. Raqamli texnologiyalarning foydalari va xavfsizlik qoidalari bo'yicha keng qamrovli tushuntirish ishlarini olib borish kerak.

Kibertahdidlarga qarshi samarali strategiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirish zarur. Ma'lumotlarni himoya qilish uchun xalqaro tajribalarni o'rganib, milliy standartlarni joriy etish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: O'zbekiston, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida, 11.09.2023 yildagi PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
3. Murodxonova N. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyot asoslari. – T.: Universitet, 2020.
4. Ibrohimov S. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyot va innovatsion boshqaruv. – T.: Fan va texnologiyalar, 2019.
5. Xolmatov A., Qo'chqorov R. O'zbekiston iqtisodiyoti: rivojlanish bosqichlari va strategik yo'nalishlar. – T.: Sharq, 2022.
6. Haqberdiyev I. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va iqtisodiy rivojlanish. – T.: Innovatsiya, 2021.
7. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). The Digital Economy Outlook. – OECD Publishing, 2020.
8. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. – Crown Business, 2016.
9. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. – W.W. Norton & Company, 2014.
10. Digital Economy Report 2021. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

